

**ИЖТИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРА ОБЪЕКТЛАРНИ
АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ШОВҚИН ТАЪСИРИДАН
ҲИМОЯЛАШ БЎЙИЧА ЧОРАТАДБИРЛАРНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.**

Жаббарова Мохира Кувандиковна

Магистр УрДУ, Хоразм вилояти «Баркамол авлод» болалар мактаби, тасвирий санъат тўғараги раҳбари.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ижтимоий ҳимоя объектларини автотранспорт воситалари шовқин таъсирини камайтириш бўйича чора-тадбирларини такомиллаштириш чора тадбирлари кўриб чиқилди.

Калит сўзлар: *Замонавий транспорт, шаҳар, атроф- муҳит, муҳофаза, ҳимоя, экологик, транспорт тизими, мураккаб, шаҳарларни ташкиллаштириш, транспорт- режалаштириш.*

ANNOTATION

In this article, the measures to ensure measures to impose the impact of motor vehicle production on social protection objects were considered.

Keywords: *Modern transport, city, environment, protection, protection, ecological, transport system, complex, organization of cities, transport planning.*

КИРИШ

Атроф- муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бўлган, унинг ҳолатини сезиларли даражада ёмон томонга ўзгартирувчи шовқин билан курашиш бутун жаҳон экологик вазиятни яхшилашнинг устувор йўналишига айланиб бормокда. Маълумки, шаҳарлардаги асосий шовқин манбалари автомобил йўлларидаги шовқиндир. Шовқин бошқа кўнгилсиз омиллар, чунончи тебранма ҳаракат, чанг, тутун, газ билан таъсир этганда инсон организмига кучли зарар етказди. Европа олимлари XX- асрнинг III- ярмида асаб, юрак ва яра касалликлар

сонини кўпайиши шаҳар аҳолисига бевосита шовқиннинг таъсири билан боғлиқ ҳолда бўлиши мумкинлигини исботлашган.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ҳисоб-китобларни амалга ошириш мақсадида 1-жадвалда ифодаланган асосий ҳисоблаш схемаларининг классификацияси ишлаб чиқилган. Таклиф этилаётган ҳисоблаш схемалари товушнинг турар жой биноларида тарқалишининг ўзига хос хусусиятларига асосланади.

Классификация автомобил ҳалқа йўли (АХЙ) мисолида амалга оширилган, шу сабабли унга АХЙ яқинида жойлашган турар жой биноларининг энг кенг тарқалган турлари киритилган. Айни вақтда шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, қурилиш иншоотларининг бу каби тури шаҳардаги яшаш муҳити учун одатий ҳисобланади. Мазкур схемалар учун ҳисоблаш нуқтасида шовқин ҳосил бўлишининг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

товушнинг бинога яқин ерда жойлашган нуқтада алоҳида жойлашган бино ортига дифракцияси. Шу билан бирга "кема" кўринишидаги узун (узунлиги баландлигидан ортиқроқ) ва алоҳида жойлашган "нуқтали" бинолардаги (узунлиги бино баландлигига тенг ёки ундан кам бўлган бинолар) ҳолатлар ўрганилган;

товушнинг бинолар орасидаги узилишлар орқали кириб бориши;

товушнинг биноларнинг иккинчи қаторига, яъни биринчи бинодан етарли даражада узокда жойлашган биноларга қадар етиб бориши;

товушнинг ёрик орқали ёпиқ ҳудудга ("қудук" кўринишидаги ҳовлига) кириб бориши;

товуш дифракцияси ва баланд бўлмаган ва узун тўсиқ ортида суниши (масалан, темир йўл баландлиги, зич жойлашган гаражлар ва ҳ.к.).

№	Схема	Схемадаги белгиланиш.	Товуш тарқалиши хусусияти.
1.		1-транспорт окими. 2-алоҳида турар-жой бино. 3-ҳисобий нукта.	ХН даги алоҳида турган бино орқасига шовқин тарқалиши
2.		4-иккита жойлашган орасидаги билан. ёнма-ён бино масофа	шовқин бинолар орасидаги бўшлиқ орасидаги ХН га киради
3.		6-бошқа бино орқасида турувчи бино (2) 7- ҳисобий нукта.	шовқиннинг ХН га ва бино орқасида жойлашган бинога кириб бориши
4.		8-ёпик ҳажмни ташкил этувчи бино 9-ички ҳажмли ҳисобий нукта 10-оралик	Шовқин проём орқали кириб бориб ёпик фазода кучаяди

1- жадвал. Шовқинни ҳисоблаш схемалари классификацияси

Товушнинг бинолар орқали (1-расм) ва бино ортига (2-расм) дифракцияси ҳолатини батафсил ўрганиб чиқамиз. Бу ҳолат учун бино етарли узунликда жойлашган ва товуш унинг томлари ортига ҳам кириб боради, деган эҳтимолни қабул қиламиз.

1-расм. Товушнинг бино орқали кириб боришини ҳисоблаш схемаси:

1- транспорт оқими; 2- бино; 3- ҳисоблаш нуқтаси.

2.2-расм. Шовқиннинг бино ортига дифракцияланиш схемаси

2-расм. Шовқиннинг бино ортидаги дифракцияланиш схемаси:

Транспорт инфратузилмаси учун асосий талаблар:

- транспорт воситаларининг оқилона тақсимланиши;
- ҳаракатланиш тезлигини қулайлик билан комбинациялаш;
- ҳаракат ҳавфсизлиги; ривожланиш қобилияти;
- транспорт турини танлаш имконияти;
- ҳаракатланиш вақтининг оптимал бўлиши.

Замонавий транспорт воситаларининг хилма-хиллиги, уларни доимий янгилашиб бориши, шаҳар атроф- муҳитини муҳофаза қилиш ва ҳимоя қилиш учун юқори экологик талаблар шаҳарларнинг транспорт тизимини шакллантиришда мураккаблик келтириб чиқаради, шаҳарларни ташкиллаштиришда, унинг транспорт- режалаштириш доирасига фаол таъсир кўрсатади. Ушбу омиллар таъсири остида шаҳарларнинг режавий структурасида асосий техник тизим ҳисобланган кўча-йўл тармоғи тизими ривожланади.

Шаҳарсозлик амалиётида кўча- йўл тармоғини ташкиллаштиришнинг бирлашган (аралаш) схемаси кўп учрайди. Бу айниқса, шаҳарсозлик эволюциясининг муҳим йўллари босиб ўтган йирик ва қадимий шаҳарлар учун характерлидир. Мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий демографик ривожланиши шаҳар аҳолисининг сони ортиши, шаҳар аҳоли пунктларининг барқарор ривожланиши билан ажралиб туради. Аҳолини ҳудудлар бўйича жойлашуви транспорт тизимининг умумий структураси ва параметрлари моҳиятини белгилайди.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки шаҳарларимиздаги шовқин даражасига имкон қадар эътиборли бўлишимиз ниҳоятда муҳим омил эканлигини унутмаслигимиз зарур. Шаҳаримиз ободлиги ва тозаллиги, шаҳардаги биноларни муҳофаза зоналарини ва турли хил ландшафт, конструктив, жараёнларни ривожлантиришимиз аҳамиятга молик жараёнлардан биттаси эканлиги бугунги кунда яқол сезилиб туради.

REFERENCES

1. **Кудаев А.В. Снижение шума силовых установок строительного-дорожных машин звукоизолирующими капотами : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.06 / Кудаев Александр Владимирович; [Место защиты: Балт. гос. техн. ун-т (ВОЕНМЕХ) им. Ф.Д. Устинова] Санкт-Петербург, 2011.**
2. **SHNK 2.05.02-07 “Автомобиль йўллари лойиҳалаш”**
3. **SHNK 2.07.01-03 “Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишни режалаштириш”**
4. **П.И Паспелов В.И Пуркин “защита от шума при проектировании автомобильных дорог” Москва 1985 г**